

ПАХТА ЧИГИТИНИ ҚАТОРЛАБ ЁКИ ҚЎШ ҚАТОР ЭКУВЧИ ЭККИЧЛАР СИРПАНЧИҒИНИНГ ЎЛЧАМЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Т.С.Худойбердиев¹

т.ф.д., профессор

Р. Р.Йўлдошев²

таянч докторант

¹⁻²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817384>

Аннотация

Мақолада секцияли сеялкадаги ёрғичсимон экичлар ўрнатилган сирпанчиқни белгиланган экиш чуқурлигига ботириш учун талаб этиладиган кучнинг қиймати $[P_c]=400...550$ Н атрофида бўлиши кераклиги аниқланган. Шунингдек мақолада танланган экичлар ва сирпанчиқни конструктив ўлчамларини шунингдек ифодаларда иштирок этаётган катталикларнинг қийматларини ҳисобга олсак, яъни $b_c=22$ см, $l=6$ см, $h_o=0,5$ см, $q=4,5$ Н/см³, тик босимнинг кучи $P_c=594$ Н га тенг эканлиги аниқланган.

Ривожланган давлатларда ишлаб чиқилган ва фойдаланилаётган секцияли сеялкаларнинг конструкциясини ва секцияли сеялкаларни ишлаб чиқиш учун қўйилган талабларни ҳисобга олган ҳолда Республикамизда фойдаланилаётган чигит экиш сеялкасини такомиллаштиришга эътибор қилиш масаласи ҳақиқтан ҳам долзарб муаммолар қаторидан жой олган. Фойдаланилаётган моноблочки сеялкани такомиллаштириш мақсадида Республикамизда биринчилар қаторида чигитни қаторлаб ёки қўш қаторлаб экувчи секциянинг лойиҳаси ишлаб чиқилди ва синов варианты тайёрланди. Унинг асосий қисмлари сифатида секциянинг ўзи, сирпанчиқли экич, миқдорлагич ва унга ҳаракат узатувчи қисмлар ва зичловчи ғалтаклар танланди.

Пахта чигитини экишда ёрғичсимон экичлар қўлланилгани учун, сирпанчиқларга қотирилади. Сирпанчиқ эса экичлар томонидан экилаётган уруғнинг экиш чуқурлигини чегаралайди. Шуларни ҳисобга олган ҳолда пахта чигитини қўш қатор экиш учун битта сирпанчиқда иккита экич ўрнатилди. Улар ўрнатилган сирпанчиқнинг самарали ишлаши учун ўлчамлари тўғри танланиши зарур.

Таянч сўзлар. Пахта чигити, қўш қатор экиш, экичлар сирпанчиғи, экиш чуқурлиги, тумшукнинг баландлиги, нормал куч, ишқаланиш кучи, тик куч.

Кириш. Амалиётда 30...40 йиллар давомида ишлатилаётган чигит экиш сеялкаларининг такомиллаштириш устида илмий ишлар етарли даражада олиб борилмаётгани маълум. Уларнинг миқдорлагичлари, уяларга тушаётган чигитларнинг миқдори ва айниқса, уларнинг экиш қаторлари замон талабига тўла жавоб бермайди. Барчага маълум ҳозирда қуввати юқори бўган тракторлар қишлоқ хўжалик соҳасига кириб келмоқда. Улардан самарали фойдаланиш учун амалиётда ишлатилаётган қишлоқ хўжалик машиналарини замон талаби асосида такомиллаштириш, айниқса Республикамизда ишлатилаётган моноблочки чигит экувчи сеялкаларни такомиллаштириш тўғрисида илмий ишларни ривожлантириш давр талаби бўлиб қолди. Чигит экувчи сеялкаларни такомиллаштиришда, улардаги экиш қаторларини кам меҳнат сарфи билан ўзгартириш, иш унумини кўтариш, металл энергия ва ёнилғи сарфини камайтириш, энг асосийси, чигит экиш агротехикасига тўла амал қилувчи, ишлаб чиқарилаётган юқори қувватли тракторлар билан агрегатланганида юқори самарадорлигини таъминлайдиган, конструкциясини яратиш долзарб масала ҳисобланади.

Масаланинг қўйилиши. Жаҳонда пахта 90 дан ортиқ мамлакатларда экилиб, ҳозирги кунда дунё бўйича йилига ўртача 26-27 млн тонна пахта ҳосили олинади. Бу борада Хитой, Ҳиндистон, АҚШ, Покистон ва Бразилия давлатлари етакчилик қилади. Чунки пахта маҳсулотининг халқ хўжалигидаги аҳамияти бениҳоядир. Чунки пахта ёки унинг маҳсулотидан тайёрланган буюмлар у ёки бу миқдорда ишлатилмайдиган хўжалик тармоғи бўлмаса керак. Республикамизда ҳозирги кунда пахта чигити плёнка остига ҳамда очиқ майдонларга экилмоқда. Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра 2021 йилда Республикамизда қарийб 3,4 млн тонна пахта хомашёси етиштирилди.

Экиш сеялкаларининг ишчи қисмлари ва қурилмаларини яратиш, уларнинг технологик иш жараёнлари ва параметрларини асослаш ҳамда такомиллаштириш бўйича хорижда: Ю.М.Черемисин (Белорусия), П.К.Юшин (Россия), Г.Г.Мурадян (Арманистон), Др.А.Дихит (Ҳиндистон), Луис Алсино Пинто Монтеиро да Сонсеисао (Португалия) Я.Х.Гершман ва бошқалар шуғулланганлар. Шулар билан бир қаторда АҚШ, Франция, Дания, Буюк Британия давлатларида олиб борилган тадқиқотлар натижасида уларда ҳозирда келажак сеялкаси ҳисобланган секцияли сеялкалар яратилган ва фойдаланиб келинмоқда. Республикамизда эса Т.С.Худойбердиев, М.Т.Тошболтаев, А.Тўхтақўзиев, М.Ш.Шоумарова,

А.Қ.Дадаходжаев, П.Т.Бердимуратов, Ф.М.Маматов, А.А.Дускулов, А.А.Исақов ва бошқа олимлар томонидан илмий тадқиқот ишлари олиб борилган.

Сеялкаларга ўрнатилган экичлар асосан дискли, анкерли ва ёрғичсимон турларига бўлинади. Дискли ва анкерсимон экичлар кўп ҳолларда йирик донларни экишга мўлжалланган сеялкаларда қўлланилади [1]. Пахта чигитини экувчи сеялкаларда эса экични ёрғичсимон турлари қўлланилади [2].

Экичларнинг ёрғичсимон тури қўлланилганда, улар албатта сирпанчиққа ўрнатилади. Пахта чигитини экувчи сеялкалар СТХ-4, СХУ-4, СЧХ-4 ларда экичлар сирпанчиқларга ўрнатилган бўлиб, улар махсус параллелограмм механизмига бирлаштирилган бўлади. Параллелограмм механизми сирпанчиқни ҳаракат юзасига маълум куч билан босиб туради. Бу эса экични экиш чуқурлиги бўйича барқарор ҳаракатини белгилаш билан бирга, чигитни бир хил чуқурликка экилишини таъминлайди.

Пахта чигитини қўш қатор уруғларни бирга бир-биридан 15-20 см масофада белгиланган схема асосида [3] уялаб экишни амалга ошириш учун уларда ёрғичсимон экичлардан, яъни “суйри” шаклли экичларан фойдаланиш кўзда тутилди.

Битта сирпанчиққа иккита бир биридан 15-20 см масофада экич ўрнатилади, 1-расм.

Пахта чигити қўш қатор экилишида сирпанчиқ муҳим роль ўйнайди, чунки у экиш сифатини яхши бўлишига алоқадор ҳисобланади.

Пахта чигитини қўш қатор экиш учун экишдан олдин тупроққа ишлов бериш жараёнлари сифатли бажарилиши керак, айниқса, майдон юзасининг текислиги. Экиш майдонига қанчалик эътибор берилмасин, унинг юзасида нотекикликлар мавжудлигича қолади. Бу нотекикликлар экичларнинг сирпанчиғи томонидан текисланади. Текисланиш жараёнида сирпанчиқнинг олдида қандайдир даражада тупроқ уюми ҳосил бўлади. Сирпанчиқнинг ҳаракат юзаси шундай танланиши керакки, олдида ҳосил бўлган тупроқ уюми унинг юқорисидан ошиб ўтмаслиги керак. Бунинг учун тумшуғининг баландлиги ва қияли бурчаги тўғри танланиши керак.

1-сирпанчиқ, 2-эккич, 3-эккич.

1-расм. Сирпанчиқда эккичларнинг жойлашуви

Сирпанчиқнинг ҳаракатида олдида ҳосил бўлган тупроқ уюми тумшуғининг баландлигида ошиб ўтмаслик шартига асосан аниқланади, бунинг учун 2-расмда келтирилган схемадан фойдаланилди.

+ - текисланиши керак бўлган қатламдан юқориси;

- - текисланиши керак бўлган қатламдан пасти. Н - сирпанчиқ тумшуғининг баландлиги, h_n - нотексликнинг энг баланд ва энг паст нуқталари орасидаги масофа, h_1 - текисланган қатламнинг қалинлиги.

2-расм. Сирпанчиқ тумшуғининг баландлигини аниқлашга доир схема.

Текисланган қатламнинг катталигини нотекисликлар орасидаги масофанинг ярмини қабул қилиш ҳам мумкин эди. Сирпанчиқнинг олдида маълум ҳажмда тупроқнинг бўлишлиги ва текисланувчи қатламни сирпанчиқ томонидан зичлаши ҳисобга олингани туфайли h_1 нинг кичикроқ қиймати қабул қилинди. У ҳолда h қуйидагича аниқланади.

$$N > K_c (h_n - h_1) \quad (1)$$

Бу ерда: K_c – тупроқни уюлиб қолишини ҳисобга олувчи коэффицент.

Пахта чигитини экишдан олдин майдонлар текисланади сўнг сирпанчиқни юриш йўналиши бўйича нотекисликларни ва сирпанчиқ ўтгандан сўнг текисланган қатламнинг қалинлиги махсус тайёрланади, ҳар хил узунликдаги линейкалар ёрдамида ўлчаб кўрилганда $h_n=7...9$ см, $h_1=1...2,5$ см эканлиги аниқланади. Сирпанчиқ тумшуғининг баландлигини аниқлаш учун $h_n=8$ см, $h=2$ см га тенг деб қабул қилинди. Бу катталиклар текисланган юзада тупроқни бўшатгандаги баланд пастликлар сингари эмас, балки текисланган юзани тўлқинсимон нотекисликлари бўйича аниқланади.

Сирпанчиқда иккита экич бўлгани, тумшуғи олдида тупроқнинг уюлиши нисбатан кўп бўлгани учун, уларни икки томонга сурилиб ҳам кетишини ҳисобга олиб, $K_c=1,8$ га тенг деб қабул қилинди [3]. У ҳолда сирпанчиқ тумшуғининг баландлиги, $h=10,8\approx 11$ см га тенглиги аниқланди.

Сирпанчиқ тушуғининг бўйлама текисликка нисбатан қиялиги, унинг тумшуғи олдида тупроқ уюлиб қолмаслиги ва сирпанчиқни ҳаракат юзаси бўйлаб текис сирпаниши шарти бўйича қуйидаги ифода ёрдамида аниқланди: [4]

$$\alpha_T \frac{P-2\cdot\varphi}{4} \quad (2)$$

Бу ерда: φ – тупроқни сирпанчиқ тумшуғи юзаси бўйича ишқаланиш бурчаги

Ифодага $\varphi=30^0$ қийматни қўйсақ $\alpha=30^0$ га тенг эканлиги аниқланди.

Пахта чигитини қўш қатор экувчи экичларни экиш чуқурлигига ботиши учун керак бўлган тик босим кучининг миқдорини аниқлаш.

Экичларни экиш чуқурлигига ботиши улар ўрнатилган сирпанчиқни ҳаракат пайтида тупроқ юзасига тақалиши билан чегарланади. Тақалишида сирпанчиқ тупроқ юзасига $h_0=0,5...1$ см масофага чўкади, чўкиши бу катталикдан ортиқ бўлмаслиги керак. Демак тик босим кучи аввал экичларни экиш чуқурлигига ботиради ва ботириш жараёни сирпанчиқни таянч юзасини тупроқ юзасига h_0 масофага ботиши билан тугайди. Бу босим кучи P_c нинг миқдори қуйидаги ифода орқали аниқланади:

$$P_c=S_c\cdot n \cdot h_0 \cdot q_m \quad (3)$$

Бу ерда: S_c – сирпанчиқни таянч юзаси, см;

P – сирпанчиқни остига ўрнатилган экичларнинг соми;

H_0 – сирпанчиқнинг таянч юзасини тупроққа ботишини

Чегаравий чуқурлиги, яъни бундан ортиқ масофага ботмаслиги керак, см.

Q_m – тупроқнинг хажмий сиқилиш коэффиценти, Н/см³

Сирпанчиқнинг таянч юзаси қуйидагича аниқланади,

$$S_c = b_c \cdot l \quad (4)$$

Бу ерда: b_c – таянч юзанинг кенглиги, см;

l – таянч юзасининг узунлиги (бу экиччи ўзак қисмининг узунлиги билан белгиланади).

Танланган экичлар ва сирпанчиқни конструктив ўлчамларини шунингдек ифодаларда иштирок этаётган катталикларнинг қийматларини ҳисобга олсак, яъни $b_c = 22$ см, $l = 6$ см, $h_0 = 0,5$ см, $q = 4,5$ Н/см³, тик босимнинг кучи $P_c = 594$ Н га тенг эканлиги аниқланди.

Ёрғичсимон экичлар ўрнатилган сирпанчиқни белгиланган экиш чуқурлигига ботириш учун талаб этиладиган кучнинг қиймати $[P_c] = 400 \dots 550$ Н атрофида бўлиши керак. Демак аниқланган P_c нинг қиймати талаб этилган $[P_c]$ қийматидан бироз кўп. Сабаби сирпанчиққа битта эмас, иккита экиччи ўрнатилганлигидадир.

Хулоса

1. Ёрғичсимон типига мансуб бўлган экичлар билан ишлаганда экиш чуқурлигини бир хил қилиб ушлаб туриши улар ўрнатилган сирпанчиқни ҳаракат юзасига тақалиб илаши орқали таъминланади.

2. Экичлар ўрнатилган сирпанчиқни самарали ишлаши учун тумшуғини баландлиги 10,8...11,0 см, унинг горизонтга нисбатан оғиш бурчаги $\alpha_T = 30^\circ$ ва ҳаракат пайтида экичларни экиш чуқурлигига ботириш, барқарор ҳаракатини таъминлаш учун сирпанчиққа юқоридан $P_c = 594$ Н га тенг бўлган куч босиб туриши керак.

Использованная литература:

1. Э.В.Заяц Сельскохозяйственные машины. Учебник Минск – “ИВЦ Минфина” – 2016. С 428, 105-106 с.
2. М.В.Сабликов, Г.М.Рудаков, М.С.Ганиев, С.М.Давшан Механизация хлопководства. М. Иза, “Колос” – 1975. С 319. 82-83с.
3. ТС Худойбердиев, БР Болтабоев, БН Турсунов, РР Юлдошев. “ВЫБОР СХЕМЫ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОСЕВА СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА И СОИ”, //Life Sciences and Agriculture//, 2-3. 2020. <https://cyberleninka.ru/article/n/vybor-shemy-odnovremennogo-poseva-semyan-hlopchatnika-i-soi>
4. TS Xudoyberdiev, AN Xudoyorov, BR Boltaboev, AM Abdumannopov. “RESEARCH FORMING IRRIGATED FURGLES ON BETWEEN FRUIT TREES” //Irrigation and Melioration// 3 (17), 7. 2019. <https://uzjournals.edu.uz/tiame/vol3/iss17/7/>